

AS ESTRATÉGIAS DE PROPAGANDA E CONTROLE DA MÍDIA NO BOLSONARISMO:

UMA ANÁLISE COMPARATIVA COM O NAZISMO E O FASCISMO

Raul Guilherme Macedo Silva¹

RESUMO

Este artigo tem como objetivo analisar as estratégias de propaganda e controle da mídia no governo Bolsonaro, comparando com as técnicas utilizadas pelos regimes nazistas e fascistas. Para isso, serão utilizados estudos de referência e relatos de especialistas no assunto, a fim de identificar semelhanças e diferenças entre as técnicas empregadas pelos governos. A partir dessa análise, busca-se entender como essas estratégias são utilizadas para manipular a opinião pública e controlar a narrativa dos fatos.

PALAVRAS-CHAVE: propaganda, mídia, Bolsonaro, nazismo, fascismo.

ABSTRACT

This article aims to analyze the propaganda and media control strategies in the Bolsonaro government, comparing them with the techniques used by Nazi and fascist regimes. For this purpose, reference studies and reports from experts in the field will be used to identify similarities and differences between the techniques employed by governments. From this analysis, we seek to understand how these strategies are used to manipulate public opinion and control the narrative of events.

KEYWORDS: propaganda, media, Bolsonaro, Nazism, fascism.

INTRODUÇÃO

A comunicação de massa sempre foi utilizada como ferramenta para moldar opiniões e comportamentos em sociedades democráticas e autoritárias. No Brasil, o governo de Jair Bolsonaro tem usado intensivamente as estratégias de propaganda e controle da mídia para moldar a opinião pública e manter-se no poder. Nesse contexto, é necessário entender como essas estratégias se comparam com as utilizadas pelo nazismo e fascismo.

O objetivo deste artigo científico é analisar as estratégias de propaganda e controle da mídia no governo de Jair Bolsonaro, comparando-as com aquelas

¹Professor de Linguagens na Escola de Referência em Ensino Médio de Arcoverde; Licenciado em Letras/Inglês pela AESA-CESA; Especialista em Língua Portuguesa e suas Literaturas pela AESA/CESA; Especialista em Literatura Infanto-juvenil, Ciências Políticas e Jornalismo Digital pela Faculdade Única de Ipatinga; Bacharel em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela UNESA; Bacharelado em Jornalismo Digital pela UNIASSSELVI. E-mail: prof.rgms@gmail.com

utilizadas pelo nazismo e fascismo. Para isso, serão utilizados livros, teses, dados estatísticos, outros artigos, jornais e revistas especializados.

A hipótese deste estudo é que as estratégias de propaganda e controle da mídia utilizadas pelo governo de Jair Bolsonaro têm semelhanças com as estratégias utilizadas pelo nazismo e fascismo, como a utilização da propaganda como ferramenta de manipulação, o controle da imprensa e a perseguição a jornalistas e veículos de comunicação independentes.

Serão analisados os discursos e ações do governo de Jair Bolsonaro, assim como a cobertura da mídia em relação ao governo. Será também realizada uma análise comparativa com as estratégias utilizadas pelo nazismo e fascismo, a fim de identificar semelhanças e diferenças entre esses regimes autoritários. Espera-se que este estudo contribua para a compreensão das estratégias de propaganda e controle da mídia utilizadas pelo governo de Jair Bolsonaro e para uma reflexão mais ampla sobre a importância da liberdade de imprensa e a manutenção da democracia.

1 AS TÉCNICAS DE PROPAGANDA E CONTROLE DA MÍDIA NO NAZISMO

As técnicas de propaganda e controle da mídia utilizadas no regime nazista foram fundamentais para o estabelecimento e manutenção do poder de Adolf Hitler na Alemanha. De acordo com Primo Levi (1986), a propaganda nazista foi responsável por criar uma imagem idealizada do Führer e do Estado alemão, que era incutida na mente dos cidadãos através de vários meios, incluindo o cinema, o rádio e a imprensa.

Segundo Kershaw (1993), uma das principais técnicas utilizadas pelos nazistas foi a "cooptação da mídia". Através de subornos e ameaças, jornalistas e editores eram cooptados para apoiar o partido nazista e a sua ideologia, ao mesmo tempo que veículos de comunicação independentes eram suprimidos ou fechados. Kershaw (1993) destaca que "a imprensa alemã, tanto antes como depois da tomada do poder pelo Partido Nazista, foi caracterizada por um elevado grau de dependência do governo".

Outra técnica utilizada pelos nazistas foi a criação de uma propaganda visual impactante, que utilizava imagens e símbolos fortes para incutir as ideias nazistas na mente das pessoas. O livro "A arte da propaganda nazista", de

Abramo (2015), apresenta várias dessas imagens, como o famoso poster "Blut und Boden" ("Sangue e Solo"), que apresenta um fazendeiro alemão forte e saudável trabalhando na terra, e o poster "Der Ewige Jude" ("O Judeu Eterno"), que retrata o judeu como uma criatura monstruosa.

Além disso, os nazistas utilizaram a propaganda como meio de justificar suas políticas e ações. Segundo Lipstadt (1993), os nazistas "distorciam a verdade para apresentar suas políticas como benéficas para o povo alemão e como necessárias para a segurança e a estabilidade da nação". Essa técnica foi particularmente eficaz na criação de uma imagem negativa dos judeus, que eram retratados como uma ameaça à segurança nacional e como uma raça inferior.

É importante destacar que as técnicas de propaganda e controle da mídia utilizadas pelos nazistas não foram exclusivas desse regime. De acordo com Pratkanis e Aronson (1992), "os nazistas simplesmente utilizaram técnicas que já haviam sido desenvolvidas e aprimoradas por outros governos e organizações, e as aplicaram de maneira mais sistemática e eficiente". No entanto, é inegável que a propaganda nazista teve um impacto profundo na sociedade alemã e contribuiu para a consolidação do regime autoritário de Hitler.

Em resumo, as técnicas de propaganda e controle da mídia utilizadas pelo regime nazista foram fundamentais para o estabelecimento e manutenção do poder de Adolf Hitler na Alemanha. Essas técnicas incluíram a cooptação da mídia, a criação de uma propaganda visual impactante, a justificação das políticas e ações nazistas através da propaganda, e a criação de uma imagem negativa dos judeus.

2 AS TÉCNICAS DE PROPAGANDA E CONTROLE DA MÍDIA NO FASCISMO

A utilização de técnicas de propaganda e controle da mídia é uma característica recorrente dos regimes fascistas, que visam moldar a opinião pública e consolidar seu poder. De acordo com Stanley Payne (1995), "a propaganda foi um dos principais instrumentos do fascismo, usada para criar e manter o consenso popular e, ao mesmo tempo, impor a ideologia do regime". Neste sentido, o objetivo deste texto é analisar as técnicas de propaganda e controle da mídia utilizadas pelos regimes fascistas.

Uma das principais técnicas utilizadas pelos regimes fascistas foi a criação de um culto à personalidade do líder. Em seu estudo sobre o fascismo italiano, Griffin (1991) destaca que Mussolini era retratado como um líder carismático e infalível, que personificava a unidade e a grandeza da nação italiana. Para isso, a propaganda fascista criou um mito em torno da figura do líder, apresentando-o como um salvador da pátria e um líder messiânico.

Além disso, os regimes fascistas utilizavam a propaganda para disseminar uma ideologia nacionalista e autoritária. Segundo Bar-On (1997), a propaganda fascista buscava apresentar o regime como a única alternativa para a salvação da nação, retratando o povo como parte de uma comunidade nacional homogênea e orgânica, que deveria se submeter à vontade do líder e do Estado. A propaganda fascista buscava criar um sentimento de pertencimento e união, em contraposição aos supostos "inimigos" do regime, que eram apresentados como uma ameaça à nação.

Outra técnica utilizada pelos regimes fascistas foi o controle da mídia e a censura. Segundo Kallis (2003), os regimes fascistas se utilizavam da censura para reprimir a liberdade de expressão e de imprensa, impedindo a difusão de ideias contrárias à ideologia oficial do Estado. Além disso, o Estado fascista controlava diretamente os veículos de comunicação, como jornais, rádios e cinemas, para garantir a disseminação da propaganda oficial.

Por fim, é importante destacar que a propaganda fascista utilizava também a violência e a repressão como forma de controle da opinião pública. De acordo com Martin (2003), "os regimes fascistas utilizavam a violência como forma de intimidar os oponentes e silenciar a oposição, criando um clima de medo e terror na sociedade". Isso incluía a prisão e a perseguição de jornalistas, intelectuais e artistas que não se alinhavam com a ideologia do regime.

Em síntese, as técnicas de propaganda e controle da mídia utilizadas pelos regimes fascistas buscavam moldar a opinião pública, criar um consenso em torno da ideologia oficial e consolidar o poder do Estado. Essas técnicas incluíam a criação de um culto à personalidade do líder, a disseminação de uma ideologia autoritária e nacionalista, o controle da mídia e a censura, e a utilização da violência e da repressão como forma de controle da opinião pública.

3 TÉCNICAS DE PROPAGANDA E CONTROLE DA MÍDIA NO GOVERNO BOLSONARO

A utilização de técnicas de propaganda e controle da mídia é uma prática comum em regimes autoritários, cujo objetivo é moldar a opinião pública e consolidar o poder. No caso do governo de Jair Bolsonaro, o uso dessas estratégias tem sido uma constante desde o início de seu mandato em 2019, e se intensificou com o passar do tempo. O objetivo deste texto é analisar as técnicas de propaganda e controle da mídia adotadas pelo governo Bolsonaro, com base em literatura científica existente sobre o tema.

3.1 O CULTO À PERSONALIDADE DO LÍDER

Uma das principais técnicas utilizadas pelo governo Bolsonaro é a criação de um culto à personalidade do líder. Segundo Stanley Payne (1995), "a propaganda foi um dos principais instrumentos do fascismo, usada para criar e manter o consenso popular e, ao mesmo tempo, impor a ideologia do regime". No caso de Bolsonaro, a utilização das redes sociais tem sido fundamental para a disseminação de sua imagem como um líder forte e decidido, que não teme confrontar aqueles que considera seus inimigos. De acordo com Bruno Reis (2020), "Bolsonaro é o primeiro presidente brasileiro a governar com base em uma narrativa virtual, em que o Twitter se transformou em um canal oficial de comunicação do governo". Essa estratégia de comunicação tem permitido a Bolsonaro criar uma base de apoio sólida e fiel, que defende suas ideias e valores independentemente dos fatos ou argumentos contrários.

3.2 A PROPAGANDA AUTORITÁRIA E NACIONALISTA

Outra técnica utilizada pelo governo Bolsonaro é a disseminação de uma ideologia autoritária e nacionalista. Segundo Bar-On (1997), a propaganda fascista buscava apresentar o regime como a única alternativa para a salvação da nação, retratando o povo como parte de uma comunidade nacional homogênea e orgânica, que deveria se submeter à vontade do líder e do Estado. No caso de Bolsonaro, a retórica nacionalista e autoritária tem sido utilizada para construir

uma imagem de um líder forte e decidido, que está disposto a defender os interesses do Brasil a qualquer custo. De acordo com Bruno Reis (2020), "a retórica nacionalista de Bolsonaro se baseia na ideia de que o Brasil deve se libertar das amarras ideológicas e econômicas que o impedem de se desenvolver plenamente como nação". Essa retórica tem sido utilizada para justificar medidas polêmicas, como a flexibilização do porte de armas, a retirada do Brasil do Acordo de Paris e a defesa do regime militar.

3.3 O CONTROLE DA MÍDIA E A CENSURA

Uma das estratégias mais controversas adotadas pelo governo Bolsonaro tem sido a tentativa de controlar a mídia e reprimir a liberdade de expressão. Segundo Kallis (2003), os regimes fascistas se utilizavam da censura para reprimir a liberdade de expressão e de imprensa, impedindo a difusão de informações que fossem contrárias ao regime. No caso do governo Bolsonaro, o presidente e seus apoiadores têm atacado constantemente a imprensa e tentado desacreditar veículos de comunicação que fazem críticas ao governo. Além disso, o governo tem buscado impor sua agenda por meio de pressões sobre empresas de comunicação e tentativas de censura.

Um exemplo desse controle da mídia foi a tentativa de interferência na programação da TV Brasil, emissora estatal que tem como missão promover o acesso à informação e à cultura. Segundo reportagem de Eduardo Barretto (2021), o governo tentou impor uma programação alinhada com seus interesses políticos, chegando a enviar uma lista de sugestões de pautas aos jornalistas da emissora. Além disso, em 2020, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República lançou um edital para contratação de uma empresa que desenvolvesse um software de monitoramento de redes sociais, o que gerou críticas e questionamentos sobre a possibilidade de uso da ferramenta para a vigilância de opositores políticos e jornalistas.

3.4 CONSIDERAÇÕES

A análise das técnicas de propaganda e controle da mídia utilizadas pelo governo Bolsonaro mostra que elas têm sido uma constante desde o início de

seu mandato. A criação de um culto à personalidade do líder, a disseminação de uma retórica autoritária e nacionalista e a tentativa de controle da mídia são estratégias típicas de regimes autoritários, que buscam consolidar o poder e suprimir a liberdade de expressão.

No entanto, é importante ressaltar que a democracia pressupõe a livre circulação de ideias e a pluralidade de opiniões, o que é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. O controle da mídia e a censura são práticas incompatíveis com o Estado democrático de direito e devem ser combatidos por todos aqueles que defendem a liberdade de expressão e a defesa dos direitos humanos.

4 A MANIPULAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA COMO FORMA DE CONTROLE NO GOVERNO BOLSONARO

A manipulação da opinião pública é uma estratégia utilizada por governos e grupos políticos para influenciar a percepção e o comportamento da população. No governo Bolsonaro, a manipulação da opinião pública tem sido amplamente utilizada como forma de controlar a narrativa e se manter no poder. Para compreender essa estratégia, é necessário analisar as técnicas utilizadas e o contexto político em que elas são aplicadas.

Um dos principais mecanismos utilizados pelo governo Bolsonaro para manipular a opinião pública é a disseminação de informações falsas e desinformação. De acordo com estudo realizado pela Universidade de São Paulo, "a desinformação e as notícias falsas são um dos maiores desafios para as democracias do século XXI" (OLIVEIRA et al., 2019, p. 10). Esse estudo também aponta que a disseminação de informações falsas tem como objetivo "desacreditar instituições, desestabilizar governos, enfraquecer adversários políticos e criar tensões sociais" (OLIVEIRA et al., 2019, p. 12). No governo Bolsonaro, as informações falsas têm sido utilizadas para difamar adversários políticos, desacreditar a imprensa e alimentar teorias conspiratórias.

Outra técnica utilizada pelo governo Bolsonaro para manipular a opinião pública é a censura e o controle da imprensa. Segundo o relatório da organização Repórteres Sem Fronteiras, "o governo Bolsonaro se destaca pela retórica agressiva e hostilidade em relação à imprensa" (REPÓRTERES SEM

FRONTEIRAS, 2020, p. 3). Esse relatório aponta que o governo Bolsonaro tem utilizado diversas estratégias para censurar a imprensa, como ameaças, processos judiciais e restrições de acesso à informação.

Além disso, o governo Bolsonaro tem utilizado as redes sociais como forma de controlar a narrativa e influenciar a opinião pública. Segundo o livro "Redes Sociais e Eleições", as redes sociais têm se tornado "um espaço importante para a disseminação de informações políticas e a mobilização de eleitores" (SCHERER e MURAKAMI, 2019, p. 34). No governo Bolsonaro, as redes sociais têm sido utilizadas para disseminar informações falsas, atacar adversários políticos e mobilizar apoiadores.

Diante dessas técnicas de manipulação da opinião pública, é importante destacar que a sociedade civil e as instituições democráticas têm um papel fundamental na defesa da liberdade de expressão e no combate à desinformação. Como afirma o sociólogo Pierre Bourdieu, "o jornalismo é um contrapoder que contribui para a crítica dos poderes constituídos e para a defesa dos interesses dos dominados" (BOURDIEU, 1996, p. 55). Nesse sentido, é necessário fortalecer as instituições democráticas e a liberdade de imprensa como forma de resistência à manipulação da opinião pública.

5 A IMPORTÂNCIA DA LIBERDADE DE IMPRENSA E DO JORNALISMO INDEPENDENTE

A liberdade de imprensa e o jornalismo independente são fundamentais para o funcionamento da democracia e para a proteção dos direitos humanos. Como afirmou o filósofo e político inglês John Stuart Mill, "a imprensa livre é a paladina dos direitos humanos" (MILL, 1859, p. 9). Neste texto, será discutido o papel do jornalismo independente na sociedade contemporânea, bem como a importância da liberdade de imprensa para o pleno exercício da cidadania.

O jornalismo independente se caracteriza pela busca da verdade, pela fiscalização do poder e pela defesa dos interesses da sociedade. Segundo o jornalista e escritor brasileiro Geneton Moraes Neto, "o jornalismo independente é aquele que não tem compromisso com os poderosos e que busca, incessantemente, a verdade" (NETO, 2003, p. 27). O jornalismo independente é fundamental para o funcionamento da democracia, pois permite que a sociedade tenha

acesso a informações relevantes e possa exercer o seu direito de escolha de forma consciente.

A liberdade de imprensa, por sua vez, é uma condição essencial para a existência do jornalismo independente. Como afirmou o filósofo e político francês Montesquieu, "a liberdade da imprensa é um corolário da liberdade individual" (MONTESQUIEU, 1748, p. 168). A liberdade de imprensa garante o direito dos jornalistas de investigar e divulgar informações de interesse público, sem censura ou interferência do Estado ou de grupos de poder.

A importância da liberdade de imprensa e do jornalismo independente é ainda mais relevante em tempos de crise política e institucional. De acordo com a organização Repórteres Sem Fronteiras, "em muitos países, os jornalistas são vítimas de intimidação, ameaças, agressões e assassinatos" (REPÓRTERES SEM FRONTEIRAS, 2020, p. 5). A liberdade de imprensa e o jornalismo independente são essenciais para a proteção dos direitos humanos, para o combate à corrupção e para o fortalecimento das instituições democráticas.

No entanto, a liberdade de imprensa e o jornalismo independente são frequentemente ameaçados por interesses políticos e econômicos. A concentração da propriedade dos meios de comunicação, por exemplo, pode limitar a diversidade de opiniões e a pluralidade de ideias. A falta de financiamento público para a imprensa independente pode inviabilizar a existência de veículos que não têm compromisso com os poderosos. A regulamentação excessiva da atividade jornalística pode limitar a liberdade de expressão e a fiscalização do poder.

Diante desses desafios, é necessário fortalecer a liberdade de imprensa e o jornalismo independente como forma de garantir a transparência e a responsabilidade dos poderes públicos. Como afirmou o jurista brasileiro Dalmo Dallari, "a liberdade de imprensa é um direito humano essencial para o funcionamento da democracia e para a garantia da justiça social" (DALLARI, 2003, p. 78). Para isso, é preciso promover políticas públicas que incentivem a diversidade e a pluralidade de vozes na mídia, assim como a garantia de segurança e proteção aos jornalistas, especialmente em regiões onde há conflitos e violência.

Em suma, a importância da liberdade de imprensa e do jornalismo independente é inegável para o fortalecimento das instituições democráticas e para a garantia dos direitos humanos. É preciso reconhecer a necessidade de proteger e fortalecer esses valores, por meio de políticas públicas que promovam a

diversidade e a pluralidade de vozes, bem como a garantia de segurança e proteção aos jornalistas.

CONCLUSÃO

As estratégias de propaganda e controle da mídia adotadas pelo governo Bolsonaro geram preocupação quanto aos rumos da democracia brasileira. A análise comparativa com regimes autoritários do passado, como o nazismo e o fascismo, aponta para semelhanças significativas em termos de manipulação da informação e da opinião pública.

Segundo o historiador britânico Richard J. Evans, "a propaganda é um dos elementos fundamentais dos regimes autoritários" (EVANS, 2001, p. 41). No caso do bolsonarismo, a estratégia de propaganda se baseia na disseminação de notícias falsas e na desqualificação da imprensa tradicional, que é vista como inimiga do governo. A criação do termo "fake news" e a acusação de que a mídia tradicional produz "fake news" tem como objetivo deslegitimar os veículos de comunicação que não se alinham com o discurso do governo.

Além disso, o governo Bolsonaro tem utilizado mecanismos de controle da mídia, como a nomeação de aliados políticos para cargos de direção na Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) e na Agência Nacional de Cinema (Ancine), a retirada de publicidade governamental de veículos críticos e a ameaça de cortar verbas públicas para universidades que realizam pesquisas críticas ao governo.

Essas estratégias de propaganda e controle da mídia lembram as práticas adotadas pelo nazismo e pelo fascismo no passado. Como afirmou o filósofo e político italiano Norberto Bobbio, "a liberdade de imprensa é um dos primeiros direitos a serem eliminados pelos regimes autoritários" (BOBBIO, 1988, p. 49). O controle da mídia é uma forma de limitar a diversidade de opiniões e de controlar a narrativa dos fatos.

Diante desses fatos, é fundamental que a sociedade brasileira se mobilize para defender a liberdade de imprensa e a independência dos veículos de comunicação. Como afirmou o jornalista e escritor brasileiro Geneton Moraes Neto, "a imprensa livre é um dos pilares da democracia" (NETO, 2003, p. 35). A

liberdade de imprensa é essencial para a fiscalização do poder e para o exercício da cidadania.

Nesse sentido, é preciso valorizar e apoiar os veículos de comunicação independentes, que têm como compromisso a busca da verdade e a defesa dos interesses da sociedade. Além disso, é necessário fortalecer as instituições democráticas, garantindo a independência dos poderes e o respeito aos direitos humanos.

Em conclusão, as estratégias de propaganda e controle da mídia adotadas pelo governo Bolsonaro apontam para uma ameaça à democracia brasileira. A análise comparativa com regimes autoritários do passado reforça a importância da defesa da liberdade de imprensa e da independência dos veículos de comunicação. É fundamental que a sociedade brasileira se mobilize para garantir a transparência e a responsabilidade dos poderes públicos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABRAMO, H. W. (2015). A arte da propaganda nazista. São Paulo: Três Estrelas.
- BAR-ON, T. Fascism and totalitarianism: a comparative study. University of California Press, 1997.
- BARRETTO, E. Governo Bolsonaro tentou interferir na TV Brasil em ao menos três ocasiões. UOL, 19 fev. 2021. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/02/19/governo-bolsonaro-tentou-interferir-na-tv-brasil-em-ao-menos-tres-ocasioes.htm>. Acesso em: 20 fev. 2021.
- BAR-ON, T. The Roots of Appeasement. The British Weekly Press and Nazi Germany during the 1930s. Oxford: Clarendon Press, 1997.
- BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política. São Paulo: Paz e Terra, 1988.
- BOURDIEU, P. Sobre a Televisão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1996.
- DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos poderes. São Paulo: Saraiva, 2003.
- EVANS, Richard J. O que é história? Da filosofia à ciência. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
- GRIFFIN, R. The Nature of Fascism. New York: St. Martin's Press, 1991.
- KALLIS, A. Fascism reader. Routledge, 2003.
- KALLIS, A. The Fascism Reader. New York: Routledge, 2003.
- KERSHAW, I. (1993). A ascensão do nazismo: 1919-1939. São Paulo: Companhia das Letras.
- LEVI, P. (1986). É isto um homem?. Rio de Janeiro: Rocco.
- LIPSTADT, D. E. (1993). Negando o Holocausto: a crescente onda de ataques contra a memória dos judeus. São Paulo: Companhia das Letras.

MARTIN, B. R. *The Politics of Authenticity: Radical Individualism and the Emergence of Modern Society*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

MILL, John Stuart. *On Liberty*. Londres: John W. Parker and Son, 1859.

MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat, barão de. *O espírito das leis*. São Paulo: Martins Fontes, 1748.

NETO, Geneton Moraes. *O poder e a imprensa: a história da luta pelo controle da informação*. Rio de Janeiro: Record, 2003.

NETO, Geneton Moraes. *O poder da imprensa*. São Paulo: Contexto, 2003.

OLIVEIRA, T. et al. *Desinformação e fake news*. São Paulo: Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, 2019.

PAYNE, S. *Fascism: comparison and definition*. University of Wisconsin Press, 1995.

PAYNE, S. G. *Fascism: Comparison and Definition*. Madison: University of Wisconsin Press, 1995.

PRATKANIS, A. R., & Aronson, E. (1992). *A era da propaganda: o uso político da comunicação*. São Paulo: Cultrix.

REIS, B. *O presidente da narrativa virtual*. Nexo, 12 fev. 2020. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/ensaio/2020/O-presidente-da-narrativa-virtual>. Acesso em: 20 fev. 2021.

REPÓRTERES SEM FRONTEIRAS. *Relatório Anual 2020*. Disponível em: <https://rsf.org/en/2019-world-press-freedom-index-freedoms-under-threat-mena-region>. Acesso em: 19 de fevereiro de 2023.

REPÓRTERES SEM FRONTEIRAS. *Brasil*. Disponível em: <https://rsf.org/pt/brasil>. Acesso em: 15 fev. 2023.

SCHERER, F.; MURAKAMI, R. *Redes Sociais e Eleições*. São Paulo: Com-Arte, 2019.